

**UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
“UNIANDES”**

**FACULTAD DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ASIGNATURA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN**

TEMA: Calidad del servicio y la satisfacción de los clientes en el servicio de lavado de vehículos en la empresa “La Troca Express”

AUTORES:

Angie Daniela Aguilar Aguilar.

Isabel Juliana García Molina.

TUTOR: Dr. C. Raúl Comas Rodríguez, PhD

Ambato – Ecuador

2025

ARTICULO CIENTIFICO
CIENCIA ADMINISTRATIVA

Calidad del servicio y la satisfacción de los clientes en el servicio de lavado de vehículos en la empresa “La Troca Express”

Quality of service and customer satisfaction in the vehicle washing service in the company “La Troca Express”

Angie Daniela Aguilar Aguilar, Isabel Juliana García Molina

Carrera de Administración de Empresas, Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Ecuador.

Email: angieaa99@uniandes.edu.ec, ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4665-9756>.

Email: isabelgm78@uniandes.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5349-8086>

RESUMEN

El estudio se desarrolló para entender como la calidad del servicio influía en la satisfacción de los clientes de un lavado de vehículos “La Troca Express” que presentaba problemas en tiempos de espera y alternaciones en el acabado final. El objetivo fue evaluar esta relación e identificar los factores que afectaban la experiencia del usuario. Se utilizó una metodología cuantitativa mediante encuestas en líneas aplicadas a los clientes después del servicio, que facilitaron la medición de la rapidez del servicio, trato del personal, limpieza e instalaciones. Los datos indicaron que la mayor parte de los usuarios estuvo conforme con el trato brindado por el personal, la limpieza total del vehículo, el nivel de acabado obtenido y la valoración de calidad frente al precio, así como la intención de utilizar nuevamente el servicio y recomendarlo. Sin embargo, se identificó que la rapidez y el tiempo de espera generaban respuestas neutras. En conclusión, se determinó que mejorar esos factores permitiría elevar la satisfacción del cliente.

Palabras clave: calidad del servicio, satisfacción del cliente, lavado de vehículos, atención al cliente, experiencia del usuario.

ABSTRACT

The study was conducted to understand how service quality influenced customer satisfaction at the vehicle wash “La Troca Express,” which presented issues related to waiting times and variations in the final finish. The objective was to evaluate this relationship and identify the factors that affected the user experience. A quantitative methodology was used through online surveys applied to customers after receiving the service, which facilitated the measurement of service speed, staff treatment, cleanliness, and facilities. The data indicated that most users were satisfied with the staff’s attention, the overall cleanliness of the vehicle, the quality of the final finish, and the value received for the price, as well as their intention to use the service again and recommend it. However, it was identified that service speed and waiting time generated neutral responses. In conclusion, it was determined that improving these factors would increase customer satisfaction.

Keywords: service quality, customer satisfaction, vehicle wash, customer service, user experience.

INTRODUCCIÓN

El mercado del lavado exprés ha crecido significativamente como respuesta al ritmo acelerado de la vida cotidiana. Los consumidores buscan soluciones rápidas, confiables y eficientes, por lo que la calidad percibida se convierte en un elemento decisivo al momento de elegir un servicio Isidro & Julio (2023).

El servicio de lavado de vehículos ha dejado de ser una tarea meramente mecánica para convertirse en una experiencia cuya calidad influye directamente en la percepción del cliente y en la competitividad del negocio. En un mercado que ha crecido y se profesionaliza en los últimos años, la eficiencia del lavado, el tiempo de atención y la consistencia de los resultados son factores decisivos para fidelizar clientes y justificar precios Mondor Itelligence (2024)

Flores Medina, B (2022) afirma que las empresas que no evalúan y ajustan constantemente sus procesos de atención están en riesgo de perder competitividad, pues no logran responder a las exigencias del consumidor actual. De igual manera Sánchez Galán, j & Sevilla Arias, A (2025) explica que un servicio se configura como un conjunto de actividades diseñadas para satisfacer una necesidad específica, siendo su calidad percibida el elemento que condiciona la satisfacción final del cliente.

Villegas; Campos J (2024) destacan que el servicio es una experiencia integral vivida por el cliente durante el contacto con la organización, y esta experiencia es determinante para generar una relación duradera. Por ello, las empresas deben comprender que la satisfacción es un proceso continuo que depende tanto de elementos tangibles (resultado del lavado) como intangibles (trato del personal, rapidez, claridad en la información).

Diversos estudios recientes destacan que la calidad del servicio no solo impacta en la satisfacción del cliente, sino que también constituye una ventaja competitiva clave para las empresas que buscan diferenciarse en el mercado altamente competitivo Ceseña (2025).

Es importante, enfocar que esta investigación tiene como prioridad conocer los factores que influyen en el servicio al cliente en el sector de limpieza automovilístico. La atención al cliente consiste en escuchar sus demandas, es decir, que ellos mismos digan lo que quieren que se le haga a su auto ya que puede haber servicios especiales. Taco (2013)

El servicio de lavado de vehículos ha evolucionado rápidamente en los últimos años debido al estilo de vida acelerado de los usuarios, quienes buscan soluciones rápidas, eficientes y confiables, comprender qué factores generan la satisfacción o insatisfacción en los usuarios es clave para mejorar el servicio y posicionar a la empresa dentro de un mercado cada vez más competitivo. Medina (2022).

En este contexto el lavado exprés se ha convertido en una opción utilizada por distintos clientes; sin embargo, también enfrenta retos que afectan la calidad de la experiencia que ofrece. El servicio al cliente es un elemento de mucha importancia para las empresas de toda índole, la empresa que no sepa cómo satisfacer las expectativas de sus clientes está destinada al fracaso porque seguirá cometiendo los mismos errores.

Los usuarios buscan soluciones rápidas y confiables, por lo que comprender qué causa satisfacción o insatisfacción es clave para mejorar el servicio. La calidad del servicio se reconoce como un factor determinante en la percepción del cliente, ya que influye directamente en empresas orientadas al servicio Valdiviezo-Valdiviezo &Suárez Mella (2023)

Diversos estudios en América Latina han señalado que los clientes de servicios automotrices valoran principalmente la rapidez, la atención personalizada y el

resultado final del servicio. Hoy en día la calidad del servicio, cuya satisfacción del cliente, se ha convertido en un elemento clave para el éxito de las empresas, debido a que resulta una estrategia que impulsa la competitividad empresarial Santo & Hernández (2024).

Lucía(2013)Plantea que la atención al cliente implica escuchar activamente sus necesidades y adaptar el servicio a los requerimientos específicos, lo cual es especialmente relevante cuando existen solicitudes adicionales o servicios especiales. En el caso del lavado automotriz, esta interacción directa impacta la percepción de calidad.

La calidad del servicio desde una perspectiva organizacional permite identificar oportunidades de mejora que contribuyen al fortalecimiento de la experiencia del cliente y al desempeño general de la empresa Sarmiento et al. (2025)

En el caso de LA TROCA EXPRESS, comprender cómo elementos como la rapidez, la cordialidad del personal y el resultado final del lavado influyen en la percepción del cliente es fundamental para mejorar la experiencia del usuario y consolidar la competitividad del negocio. Este estudio examina la relación entre ambos conceptos y busca identificar las áreas que requieren optimización, con el fin de elevar la satisfacción y fidelización del cliente.

La revisión teórica se centra en explicar la relación directa entre la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes de LA TROCA EXPRESS. Para ello, primero se exponen las definiciones conceptuales de ambas variables, seguidas del análisis de los factores que influyen en la percepción del usuario, como la eficiencia, la interacción con el personal y la calidad tangible del servicio prestado.

Posteriormente, se integran aportes de investigaciones recientes publicadas en español, que permiten comprender cómo ha evolucionado el servicio de lavado automotriz y cómo las expectativas de los usuarios se han transformado debido al ritmo de vida actual. Finalmente, se articula una línea argumentativa coherente que explica cómo la calidad del servicio condiciona la satisfacción y el comportamiento posterior del cliente, proporcionando así las bases teóricas necesarias para el análisis de la situación de LA TROCA EXPRESS.

Sin embargo, a pesar del incremento en la demanda del lavado de vehículos, en LA TROCA EXPRESS se han identificado problemas recurrentes como tiempos de espera prolongados, variaciones en el acabado del lavado y un servicio al cliente que

en ocasiones no cumple con las expectativas. Estos inconvenientes afectan la satisfacción del usuario y disminuyen su intención de volver o recomendar la empresa. Este estudio es pertinente porque permitirá identificar las causas principales que influyen en la experiencia del cliente, detectando fallas internas y oportunidades de mejora. La información recopilada servirá para diseñar estrategias que optimicen los procesos de atención, incrementen la satisfacción y fortalezcan la fidelización del usuario, generando así una ventaja competitiva para LA TROCA EXPRESS.

La investigación es totalmente viable, ya que la empresa permite acceso directo a los clientes, el personal está dispuesto a colaborar y no se requieren recursos económicos adicionales. Además, el tamaño del estudio es adecuado para el período académico disponible en UNIANDÉS.

Bajo este contexto, surge la pregunta central: ¿Cuál es la relación entre la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes en el lavado de vehículos en LA TROCA EXPRESS?

Para responderla, el objetivo general es evaluar la relación entre la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes en el lavado de vehículos en LA TROCA EXPRESS, apoyado en objetivos específicos orientados a identificar los elementos del servicio que influyen directamente en la satisfacción del cliente, evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio, determinar la relación entre la calidad del servicio y la insatisfacción del cliente y proponer acciones de mejora que contribuyan a incrementar la satisfacción en LA TROCA EXPRESS.

METODOS Y MATERIALES

En esta investigación se empleó un método cuantitativo con la finalidad de examinar la relación entre la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios en el lavado de vehículos LA TROCA EXPRESS. Este enfoque ayudó con la obtención de información medible y objetiva, esencial para evaluar factores como la rapidez, el trato del personal y el resultado final del servicio que afectaron en la satisfacción del usuario. Se optó por este método, ya que ofrece herramientas efectivas que ayudarán en el análisis de la presente investigación.

Población y muestra

La población estuvo compuesta por los clientes que acudieron a LA TROCA EXPRESS durante varios servicios del lavado, se seleccionó una muestra de 41 clientes mediante un muestreo aleatorio simple, que garantiza que todas las personas

tuvieran la misma probabilidad de participación y contribuyendo a la representatividad del estudio. La recolección de la información se realizó mediante una encuesta en línea aplicada mediante la herramienta de Google Forms.

Para la recolección de información cuantitativa, se utilizó encuestas como instrumento principal, El cuestionario estuvo conformada con preguntas cerradas en una escala de Likert de cinco niveles, la cual evaluaron factores como rapidez en la atención, trato del personal y calidad final del servicio, después de que el cliente recibiera el servicio con el fin de garantizar que las respuestas reflejaran su percepción inmediata y real. El análisis de la información cuantitativa se realizó mediante estadística descriptiva, calculando frecuencias, porcentajes, que determinaron el nivel de satisfacción de los usuarios.

Para el levantamiento de la información de las encuestas digital los resultados obtenidos fueron procesados mediante estadística descriptiva.

RESULTADOS.

Los resultados evidencian que la rapidez, el trato del personal y el acabado final del servicio afectan directamente a la satisfacción del cliente.

Grafica 1. ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de lavado de vehículos?

Fuente: realizado por el grupo investigador

Una vez definido los resultados de la encuesta de satisfacción, pudimos observar que el 42% de los encuestados realizan lavados de los vehículos entre 2 a 3 veces por mes, el 28% lavan ocasionalmente, el 18% una vez al mes y un 14% han lavado por primera vez.

El servicio de lavado de vehículos es utilizado regularmente por una parte importante de los encuestados, además existe un grupo de usuarios ocasionales que podrían ser incentivados a utilizar el servicio con mayor frecuencia.

Grafica 2. ¿Qué tipo de servicio recibió hoy?

Fuente: realizado por el grupo investigador

Sobre el tipo de servicio que recibieron los encuestados, el 54% realizó un lavado completo, el 22% un lavado básico, el 20% un lavado especial y el 12% otro tipo de servicio.

El lavado completo es el más popular entre los clientes, además existe una demanda considerable de lavado básico y especiales.

Grafica 3. ¿El tiempo de espera fue razonable?

Fuente: realizado por el grupo investigador

Sobre el tiempo de espera, el 37% calificó como muy de acuerdo, el 31% dijo que es neutral, el 24% está de acuerdo, el 6% en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo.

Existe un grupo considerable de clientes que se muestran neutral, lo que podría indicar que el tiempo de espera es un factor que podría mejorarse, es importante

prestar atención en las opiniones de los clientes que están en desacuerdo con el tiempo de espera para identificar posibles problemas y áreas de mejora.

Grafica 4. ¿La rapidez del servicio fue adecuada?

Fuente: realizado por el grupo investigador

Hablando de la rapidez del servicio, el 37% de los encuestados está muy de acuerdo, el 25% está de acuerdo y el otro 25% calificó de neutral, el 10% está en desacuerdo y solo el 2% muy en desacuerdo.

En general, la mayoría de los clientes considera que la rapidez del servicio es aceptable, sin embargo, existe una proporción considerable de clientes que se muestra neutral o en desacuerdo, lo que indica que la rapidez del servicio es un área que podría mejorarse.

Grafica 5. ¿El personal fue amable y respetuoso?

Fuente: realizado por el grupo investigador

Los encuestados se refirieron al respeto y amabilidad del personal de la siguiente forma: muy de acuerdo con el 57%, de acuerdo el 18%, neutral el 14%, en desacuerdo el 8% y muy en desacuerdo el 4%.

En general, los clientes están muy satisfechos con la amabilidad y el respeto del personal, es importante investigar las razones por las que algunos clientes no están satisfechos con el trato recibido.

Grafica 6. ¿El personal mostro disposición para ayudar?

Fuente: realizado por el grupo investigador

Sobre la disposición para ayudar se obtuvieron estos resultados: muy de acuerdo el 60%, de acuerdo el 19%, neutral el 10%. En desacuerdo el 6% y muy en desacuerdo el 6%.

Los clientes están muy satisfechos con la disponibilidad con la disposición del personal para ayudar.

Grafica 7. ¿Las instalaciones estaban limpias y ordenadas?

Fuente: realizado por el grupo investigador

Sobre el estado de las instalaciones, el 58% dijeron que están muy de acuerdo, el 19% están de acuerdo, el 14% calificó neutral, el 6% muy en desacuerdo y el 4% en desacuerdo.

En general los clientes están satisfechos con la limpieza y orden de las instalaciones, sin embargo, es importante investigar las razones por las que algunos clientes no están satisfechos con la limpieza y el orden de las instalaciones.

Grafica 8. ¿El proceso del servicio fue claro?

Fuente: realizado por el grupo investigador

El proceso del servicio fue claro, los encuestados calificaron como, muy de acuerdo el 58%, de acuerdo el 21%, neutral el 10%, en desacuerdo el 6% y muy en desacuerdo el 6%.

En general, los clientes consideran que el proceso del servicio es claro y fácil de entender, es importante investigar las razones por las que algunos clientes no están satisfechos con la claridad del proceso.

Grafica 9. ¿El vehículo quedó limpio por fuera?

Fuente: realizado por el grupo investigador

Respecto a la limpieza exterior del vehículo el 54% respondió estar muy de acuerdo con el servicio, el 21% está de acuerdo, el 6% es neutral, otro 8% está en desacuerdo y el 6% restante muy en desacuerdo.

En general, los clientes están satisfechos con la limpieza exterior del vehículo, es importante investigar las razones por las que algunos clientes no están satisfechos con la limpieza exterior del vehículo.

Grafica 10. ¿La limpieza interna fue la adecuada?

Fuente: realizado por el grupo investigador

Hablando de la limpieza interna, el 54% está muy de acuerdo, el 21% dijo estar de acuerdo, el 14% es neutral, el 10% esta en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo. En general, los clientes están satisfechos con la limpieza interna del vehículo, es importante investigar las razones por las que algunos clientes no están satisfechos con la limpieza del vehículo.

Grafica 11. ¿El acabado final cumplió mis expectativas?

Fuente: realizado por el grupo investigador

Sobre si el acabado cumplió sus expectativas, el 48% está muy de acuerdo, el 27% está de acuerdo, el 14% es neutral, el 8% en desacuerdo y el 4% muy en desacuerdo. En general, los clientes están satisfechos con el acabado final del servicio, es importante investigar las razones por las que algunos clientes no están satisfechos con el acabado.

Grafica 12. ¿El servicio tiene una buena relación calidad precio?

Fuente: realizado por el grupo investigador

La encuesta de si el servicio tiene una buena relación calidad precio, el 56% dijo estar muy de acuerdo, el 23% esta de acuerdo, el 10% es neutral, el 8% en desacuerdo y el 4% muy en desacuerdo.

En general, los clientes consideran que el precio del servicio es justo en relación con la calidad que reciben, es importante investigar las razones por las que algunos clientes no están satisfechos con la relación calidad precio.

Grafica 13. ¿Volvería a utilizar este servicio?

Fuente: realizado por el grupo investigador

Si los encuestados volvieran a utilizar el servicio pusieron que, el 60% está muy de acuerdo, el 17% está de acuerdo, el 12% es neutral, el 8% en desacuerdo y el 4% muy en desacuerdo.

En general, los clientes están satisfechos con el servicio y tienen una alta probabilidad de volver a utilizarlo, es importante no tienen intención de volver a utilizarlo.

Grafica 13. ¿Recomendaría este servicio a otras personas?

Fuente: realizado por el grupo investigador

Finalmente, respecto a la pregunta sobre si recomendarían este servicio a otras personas, el 60% dijo estar muy de acuerdo, el 17% fue neutral, el 14% esta de acuerdo, el 6% en desacuerdo y el 4% muy en desacuerdo.

En general, los clientes están satisfechos con el servicio y es probable que lo recomienden, esto indica un potencial de boca en boca positivo, es importante investigar las razones por las que algunos clientes no están satisfechos con el servicio y no lo recomiendan.

Análisis general de resultados

- Calidad del servicio: las gráficas 9 (limpieza exterior) y 10 (limpieza interior) muestran que la mayoría de los clientes están satisfechos con la limpieza del vehículo, tanto por dentro como por fuera. La grafica 11 indica que el acabado final cumple con las expectativas de los clientes.
- Atención al cliente: las gráficas 5 (amabilidad y respeto personal) y 6 (disposición y dispuestos a ayudar) revelan que el personal es percibido como amable, respetuoso y dispuesto a ayudar a los clientes.
- Relación calidad-precio: la gráfica 12 sugiere que los clientes consideran que el servicio una buena relación calidad-precio.
- Intención de repetición y recomendación: las gráficas 13 (intención de volver a utilizar el servicio) y 14 (intención de recomendar el servicio) indican que la mayoría de los clientes tienen la intención de volver a utilizar el servicio y lo recomendarían a otros.
- Tiempo de espera: la gráfica 3 muestra que, si bien la mayoría de los clientes consideran que el tiempo de espera es razonable, existe un grupo considerable que se muestra neutral. esto sugiere que el tiempo de espera podría ser un área de mejora.

- Rapidez del servicio: la gráfica 4 revela que, si bien la mayoría de los clientes está satisfecha con la rapidez del servicio, existe una proporción considerable que se muestra neutral o en desacuerdo. Esto indica que la rapidez del servicio es otra área que podría mejorarse.
- Fidelización de clientes: aprovechar la alta satisfacción general para implementar programas de fidelización que recompensen a los clientes leales y fomenten la repetición.
- Marketing de recomendación: incentivar a los clientes satisfechos a recomendar el servicio a sus amigos y familiares a través de programas de recomendación.
- Mejor Continua: utilizar la retroalimentación de los clientes para identificar áreas de mejora y realizar ajustes en el servicio para aumentar la satisfacción general.

DISCUSIÓN

En general, los resultados de la encuesta sobre el servicio de lavado de vehículos son positivos, con una mayoría de clientes que expresan satisfacción en diversos aspectos clave. Los resultados de la TROCA EXPRESS muestran que la amabilidad del personal, influyen directamente en la satisfacción del usuario, Esto concuerda con lo establecido por Armas et al. (2024), quienes señalan que el trato cordial y la calidad percibida son elementos claves, además, el estudio valida que una buena experiencia fomenta la fidelización del usuario.

(Bimboza Masaquiza, Lisbeth, & Mancheno Saa, 2023), quienes demostraron que el cumplimiento en los tiempos de entrega en la atención a la cliente brindada por el personal influye en la valoración del usuario en los lavados de vehículos, En cuanto ambos estudios respaldan que la interacción y percepción de un resultado en la satisfacción del cliente son claves para generar confianza.

CONCLUSIONES

El estudio permitió identificar que el servicio de lavado de vehículos presenta un nivel satisfactorio de desempeño, evidenciando por la percepción positiva de los clientes en aspectos clave como la calidad del servicio y la atención recibida. Sin embargo, los resultados también muestran la existencia de áreas susceptibles de mejora, particularmente en el tiempo de espera, la rapidez del servicio y la claridad de proceso operativo.

La atención en estos factores resulta fundamental para optimizar la experiencia del cliente, incrementar los niveles de satisfacción y fortalecer la lealtad hacia el establecimiento. En consecuencia, la mejora continua de los procesos y la comunicación efectiva con los clientes se posicionan como estrategias clave para consolidar la competitividad del servicio y favorecer su recomendación en el mercado de lavado exprés.

RECOMENDACIONES.

Es importante considerar estrategias para fidelizar a los nuevos usuarios y convertirlos en clientes habituales.

- Monitorear continuamente los tiempos de espera y buscar formas de reducirlos sin bajar la calidad del servicio; comunicar claramente los tiempos de espera estimados a los clientes; analizar los factores que influyen en la percepción del tiempo de espera, el tipo de servicio y disponibilidad del personal.
- Mantener un proceso de control de calidad riguroso para garantizar que el acabado final cumpla con las expectativas de los clientes; capacitar al personal para que realice un acabado final eficiente y efectivo.
- Implementar un programa de referencias para incentivar a los clientes a recomendar el servicio a sus amigos y familiares; aproveche el sentimiento positivo animando a los clientes satisfechos a dejar reseñas y testimonios; monitorear continuamente los comentarios de los clientes para identificar áreas de mejora y mantener un alto nivel de satisfacción.

REFERENCIAS

- Isidro Meza, J., & Julio César, M. (2023). *Propuesta de mejora de la satisfacción del cliente como factor relevante de la gestión de calidad del Car Wash & Servicios Generales Extreme Racing, rubro servicios, Huánuco, 2020* [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote]. Repositorio institucional ULADECH.
https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/31712/GESTION_DE_CALIDAD_ISIDRO_%20MEZA_%20JULIO_%20CESAR.pdf
- Mordor Intelligence. (2024). *Car wash market: Market size & trends*.
<https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/car-wash-market>
- Flores Medina, B. (2024). *Gestión de la calidad y satisfacción del cliente en el sector de servicios* [Trabajo de titulación, Universidad Técnica de Babahoyo]. Repositorio institucional UTB.
<https://dspace.utb.edu.ec/server/api/core/bitstreams/cdc9072e-695c-481a-93f1-06c06e5bdace/content>
- Villegas Campos, J. (2024). *La calidad del servicio como estrategia competitiva en las organizaciones. Visión de Futuro*, Revista Científica de la Facultad de Ciencias Económicas (UNAM).
<https://revistacientifica.fce.unam.edu.ar/index.php/visiondefuturo/article/view/851/924>
- Ceseña (2025). *Revista Estrategia Organizacional*, 14(1), 1-15. *La calidad del servicio y la satisfacción del cliente como variables clave en los puntos de venta*
<https://portal.amelica.org/ameli/journal/133/1335344002/1335344002.pdf>
- Taco, M. (2013). *Gestión de la calidad y satisfacción del cliente en empresas de servicios* [Trabajo de titulación, Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. Repositorio PUCE.
<https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/785e35d7-d1dd-47c2-88f3-80926b7b1a62/content>
- Valdivieso-Valdivieso, M. G., & Suárez-Mella, R. P. (2023). *La calidad del servicio en la satisfacción del cliente en el hotel de carretera "Pasión Chocolate", periodo 2022*. *MQRInvestigar*, 7(4), 2818-2835.
<https://mqrinvestigar.com/ojs/index.php/mqr/article/view/853>
- Sarmiento, X., Pérez, L., & Torres, J. (2025). *Análisis de la calidad del servicio y su impacto en la satisfacción del cliente en una compañía nacional*. *Revista Científica Compendium*, 10(3), 1236-1244.
[https://www.researchgate.net/publication/392875745 Analisis de la calidad del servicio y su impacto en la satisfaccion del cliente en una compania nacional](https://www.researchgate.net/publication/392875745_Analisis_de_la_calidad_del_servicio_y_su_impacto_en_la_satisfaccion_del_cliente_en_una_compania_nacional)
- Rodrigo, A. (2022). *Calidad del servicio y percepción del cliente en organizaciones comerciales* [Trabajo de titulación, Universidad Técnica de Babahoyo]. Repositorio institucional UTB.

<https://dspace.utb.edu.ec/server/api/core/bitstreams/cdc9072e-695c-481a-93f1-06c06e5bdace/content>

Santos, M., & Hernández, R. (s. f.). *Gestión de servicios y satisfacción del cliente*. Revista Iberoamericana de Investigación en Ciencias Organizacionales.

<https://www.riico.net/index.php/riico/article/view/2256/2027>

Armas Zavaleta, K. P., Arroyo Rosales, E. M., Armas Zavaleta, M. I., & Rodríguez, A. (s. f.). *Calidad del servicio y satisfacción del cliente en organizaciones de servicios*. Revista Koinonía.

<https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/revistakoinonia/article/view/3686/6396>

Bimboza Masaquiza, J. E., Cárdenas Mora, A. L., & Mancheno Saa, M. J. (2023). *Calidad del servicio y satisfacción del cliente: El caso del mantenimiento vehicular liviano*. Revista Religación.

<https://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/1019>